

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

INNOVATIONLIKNING SHAXSIYAT DARAJASIDA NAMOYON BO‘LISHDA PROFESSIONAL-PEDAGOGIK MADANIYATNING O‘RNI VA ROLI

Ergasheva Shaxnoza Mavlonboyevna

*TATU Farg‘ona filiali axborot texnologiyalari kafedrasini
katta o‘qituvchisi*

Yoqubjonov Shavkatjon Toxirjon o‘g‘li

TATU Farg‘ona filiali talabasi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy madaniyatli shaxsning eng muhim jihatlari ochib berilgan. Pedagogning innovatsion faoliyati pedagogik madaniyat tarkibi sifatida talqin etilgan.

Kalit so‘zlar: Oliy ta‘lim, Innovatsion xæt , Pedagogika, Pedagogik texnologiya, Innovatsion muxit, Insonparvarlik pedagogikasi.

THE PLACE AND ROLE OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE IN REFLECTING INNOVATION AS AN PERSONALITY

Ergasheva Shakhnoza Mavlonboevna

*Senior Lecturer at the Department of Information
Technologies, Fergana Branch of TUIT*

Yakubjonov Shavkatjon Takhirjon ugli

Student of the Fergana branch of TUIT

Annotation: The article reveals the most important aspects of the personality of a modern civilized person. The innovative activity of a teacher is interpreted as the structure of pedagogical culture.

Key words: Higher education, Innovative environment, Pedagogy, Pedagogical technologies, Innovative environment, Humanitarian pedagogy.

Shaxsning kamol topish imkoniyatlariga nisbatan gumanistik jamiyatning bilimlar jamiyati sifatida shakllanishi haqidagi tasavvurga asoslangan yondashuvlar e‘tiborlidir. «Bunga erishish uchun hozirgi jamiyatni shunday o‘zgartirish, qayta qurish kerakki, bilimlar, madaniy boyliklar uning ma‘naviy, ijtimoiy-siyosiy va moddiy ishlab chiqarishlarida yaratilsin. Hozirgi jamiyatni bilimlarni yaratish va ularning amal qilishiga qayta yo‘naltirishning zaruriyati,

avvalambor, shu bilan belgilanadiki, yaxlit shaxsni shakllantirish va kamol toptirish, insonning mohiyati individuum hayotda o'zlashtirgan bilimlar majmui bilan belgilanishiga erishish yangi jamiyatning oliy maqsadi hisoblanadi» [1]. SHaxs innovatsion tipining o'ziga xos xususiyatlariga ham hozirgi jamiyat o'zgarishining ayni shu g'oyasidan kelib chiqib yondashiladi.

SHu nuqtai nazardan zamonaviy shaxsning A.Inkeles tomonidan taklif qilingan tahliliy modeli diqqatga sazovordir[2.]. Ushbu shaxsning eng muhim jihatlari quyidagilardir:

1. Eksperimentlar, innovatsiyalar va o'zgarishlarga ochiqlik.
2. Fikrlar rang-barangligiga tayyorlik, o'z dunyoqarashining o'zgarishidan cho'chimasdan turli xil nuqtai nazarlar mavjudligini tan olish.
3. O'tmishga qarab emas, balki hozirgi zamon va kelajakka qarab mo'ljallanish.
4. Hayot to'siqlarini yengish qobiliyati.
5. Ijtimoiy hayotda ham, shaxsiy hayotda ham maqsadlarga erishish uchun bo'lg'usi harakatlarni rejalashtirish.
6. Ijtimoiy hayotni tartibga solish va prognoz qilish imkoniyatiga ishonch ko'zi bilan qarash.
7. Ishga qo'shgan hissasi va kasbiy mahoratiga qarab haq to'lanishiga bo'lgan ishonchga asoslangan odillik hissi.
8. Ma'lumot va ta'limni yuksak darajaga qo'yish.
9. Boshqalarning sha'ni va qadr-qimmatini ularning maqomi va mavqeidan qat'i nazar hurmat qilish.

Zamonaviy shaxsning yuqorida zikr etilgan xususiyatlari u yoki bu talqinda turli tadqiqotchilarning asarlarida takrorlanadi. Ularda zamonaviy shaxsning umumiy xususiyati ijtimoiy hayotga moslashish yo'li bilan o'zini o'zi o'zgartirish qobiliyati emas, balki ijtimoiy hayotni o'zgartirishga ham, o'zini o'zi o'zgartirishga ham qaratilgan hayot mazmunini yaratish qobiliyati ekanligi qayd etiladi. Ijodga xos bo'lgan bu xususiyat shaxsiy jihatlar majmuini ham, shaxs innovatsion tipining atributiv belgisi sanalgan ijodiy tafakkurning umumiy xossalari ham belgilaydi.[3] Quyidagilar ijodiy tafakkurning yetakchi xossalari hisoblanadi:

- ayni bir sharoitlarda muammo yechimining turli xil variantlarini topish qobiliyati;

- ziddiyatli vaziyatning ziddiyatdan xoli yechimini topish qobiliyati [4].

Bu qobiliyatlarning tegishli shaxsiy xususiyatlar bilan uyg'unligi innovatsionlikning zaruriy elementi sanalgan integrativ xossa – ijodkorlikning mohiyatini belgilaydi [5].

Innovatsion shaxsning ayrim tipologik jihatlariga frantsuz olimi M.Krozьe asarlarida duch kelish mumkin. Ushbu muallif odamlarning tashabbus ko'rsatish qobiliyati hozirgi sharoitlarda rivojlanishning moddiy resurslarni boshqarishga qaraganda muhimroq omiliga aylanishini, ayni shu sababli raqobat kurashi moddiy resurslarni qo'lga kiritish muammosi atrofida emas, balki tez yangilanish, innovatsiyalarni yaratish va amalga joriy etish qobiliyati atrofida avj olishini ta'kidlaydi. Xodimning yetakchi shaxsiy fazilatlari orasida kasbiy mahorat va bilimdonlik bilan bir qatorda tashabbuskorlik, innovatsion o'zgarishlarga tayyorlik ham shu darajada ulkan ahamiyat kasb etadi. Bu fazilatlarning ishga solinishi esa ta'lim olishga tayyorlik va qobiliyatga bevosita bog'liq bo'ladi. SHu tariqa uzuluksiz ta'limning rivojlanishini harakatlantiruvchi kuchlar o'zgaradi [6].

Ta'lim faoliyatida innovatsiya sub'ektini shaxsiyat darajasida tiplarga ajratish borasida mavjud urinishlarda aslida innovatsion faoliyatga emas, balki innovatsiyaga bo'lgan munosabat o'z aksini topadi. Boshqacha qilib aytganda, pedagog xodimlarning umumiy to'plamida innovatsiyaga qarab mo'ljal oluvchilarning guruhleri ajratiladi. SHu nuqtai nazardan innovatsiyalarni amalga oshiruvchi sub'ektlarning quyidagi «ideal tiplari» ajratilgan Rojers tasnifi [7], bizningcha, diqqatga sazovordir:

- novatorlar – yangilikka doimo ochiq; doim o'z amaliyotida innovatsiyalarni o'zlashtirishga harakat qiladilar; innovatorlarning kommunikativ muhitida yaxshi mo'ljal oladilar; tavakkal qilishdan cho'chimaydilar; qaror qabul qilishni natijaga erishish jarayonini loyihalash asosida amalga oshiradilar;

- boshlovchi amalga oshiruvchilar – so'zning o'z ma'nosida novatorlarga ergashadilar; ularning yutuqlariga qarab mo'ljal oladilar, lekin tavakkal qilishga botinmaydilar; har bir innovatsiyani amalga oshirishga dadil qo'l uradilar; o'z ishlarini innovatsiyalarni joriy etish jarayonida olingan natijalarga baho berish asosida tashkil etadilar;

- jarayonga birinchilardan bo'lib qo'shilgan ko'pchilik – novatorlar va boshlovchi amalga oshiruvchilar ishida o'zini oqlagan innovatsiyalarni o'zlashtiradilar; o'zini oqlagan innovatsiyalar bilan tanishish va o'z qarori o'rtasidagi masofa ancha uzoq; yo'l tanlash erkinligi darajasining kattaligi bilan ajralib turadilar; harakatlarning turli variantlariga qarab mo'ljal oladilar;

- jarayonga kechroq qo'shilgan ko'pchilik – har qanday innovatsiyaga ishonchsizlik bilan qaraydilar; o'zlashtirishga ta'lim muhitining kuchli tazyiqi ostida qo'l uradilar; yo'l tanlashda erkin emaslar, chunki faqat professional muhitda tan olingan innovatsiyalarga qarab mo'ljal oladilar;

- ikkilanuvchilar – an'anaviy qadriyatlar va ajdodlar tajribasiga qarab mo'ljal olish; ushbu guruhning professional jihatdan o'z qobig'iga o'ralishiga

imkoniyat yaratuvchi cheklangan kommunikatsion maydon; novatorlar hurmat qilinmaydi va tan olinmaydi; innovatsiya keng tarqalib, ijtimoiy me'yorga aylanganidan keyingina o'zlashtiriladi – 16% [8].

Rojers taklif etgan tipologiyani modernizatsiya qilgan K. Angelovski ayni shu holatga e'tiborni qaratishga majbur bo'ladi. Tasnifning mazmunga oid asosini saqlagan holda, u tasnifni tashkil etish shaklini o'zgartiradi. Bunda asosiy belgi sifatida, avvalgi holdagi kabi, mohiyat – pedagog sifati sanalgan innovatsionlik emas, balki innovatsiyani o'zlashtirishga qo'shilish vaqti amal qiladi. Natijada quyidagi taqsimlanish olinadi [9]

- yangilikni u yangi bo'lgani uchun yaxshi deb hisoblaydigan novatorlar;
- innovatsiyalarni ular pedagogik voqelikda paydo bo'lgani zahoti amalga joriy etish kerak, deb hisoblaydigan ilg'orlar;

- oldingi saflarda bo'lishga harakat qilmaydigan, lekin hammadan orqada qolishni ham istamaydigan va innovatsiyani u hamkasblarining aksariyati tomonidan qabul qilinganidan keyingina o'zlashtirishga kirishadigan mo'tadillar – 17,78%;

- yangilikka ishonch ko'zi bilan qarashdan ko'ra ko'proq unga shubha bilan qaraydigan, uni ko'pchilikning jamoatchilik fikri yangilikni ijobiy baholaganidan keyingina tan oladigan oxirgidan bitta oldingilar – 8,03%;

- «ishimizning to'g'riligiga ishonch hosil qilmagunimizcha hammadan orqada bo'lganimiz ma'qul» degan printsiptga binoan ish ko'ruvchi oxirgilar.

Yuqorida keltirilgan ikki tasnifda tizim sifatidagi va maxsus tashkil etilgan faoliyat sifatidagi innovatsiyaning muhim belgilari uning mohiyatini belgilovchi asoslar sifatida saqlab qolinmagan. SHaxs o'z taqdirini o'zi belgilashi natijasida tanlaydigan turmush sifatidagi innovatsiya bilan yangilikning vaziyat taqozosiga ko'ra joriy etilishi o'rtasidagi farq yo'qolgan. Bu yangilik yaratuvchi bunyodkor bilan bironing mahsulotidan nusxa ko'chiruvchi hunarmand o'rtasidagi farq emas. Zero nusxakashlik ham ijodning o'ziga xos shakli hisoblanadi. Bu yerda yo'l tanlash erkinligi darajasidagi chuqurroq ziddiyat namoyon bo'ladi. Ta'bir joiz bo'lsa, «zo'raki innovator» g'ayritabiiy tipi paydo bo'ladi. Ammo bu turdagi tipologiyalar ta'lim makonida tadqiqot va boshqaruv vositalari sifatida ancha keng tarqalgan [10].

Masalan, ayrim mualliflar «innovatsiyaning tavsifi innovatorlarga ishlanmalarning mualliflarinigina emas, balki g'oyani yangi sharoitlarga ijodiy moslashtirishga muvaffaq bo'lgan o'qituvchilarni ham kiritish imkoniyatini beradi», degan ancha to'g'ri kontseptual asosga tayanib, innovatorlarning ziddiyatli tipologiyasini tuzadilar. Motivatsiya belgisini asos sifatida belgilab, ular quyidagi tipologik guruhlarni taklif qiladilar [11]:

- sodda innovatorlar – «professional belgiga ko‘ra o‘z g‘oyalarini ro‘yobga chiqarish ob‘ektiga mansub bo‘lmagan» innovatorlar, ularga «hatto adabiyotni o‘qitish metodikasini taklif qilayotgan fizika o‘qituvchisi»ni ham kiritish mumkin;

- tadqiqotchilar – oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilar tarkibi va tadqiqot ob‘ekti ta’lim tizimi sanalgan olimlar;

- innovatorlikni o‘z burchi deb biladigan shaxslar – innovatsion faoliyat kasbiy vazifasi sanalgan mansabdor shaxslar (masalan, oliy ta’lim direktorining ilmiy ishlar bo‘yicha muovini, psixolog va sh.k.);

- ruhan innovatorlar – o‘z qadriyatlar tizimi, mustaqilligi va faolligi bilan ajralib turadigan, yangilikni izlashga ichki ehtiyoj, ruhiy holat sifatida qaraydigan shaxslar;

- zo‘raki innovatorlar – innovatsion jarayonga ma‘muriyat ko‘rsatmasiga muvofiq qo‘shilgan shaxslar.

Bizning nazarimizda, taklif qilinayotgan tipologiyaning sifati shu darajada aniq va ravshanki, unga izohning hojati yo‘q. Faqat shuni qayd etish lozimki, ilgari surilgan tasniflash printsipligiga bu yerda qat’iy rioya qilinmagan, chunki faoliyatning chinakam innovatsion mohiyatini aks ettiruvchi birdan-bir tip – «ruhan innovator» «sodda innovatorlar» orasida ham, «tadqiqotchilar» orasida ham, hatto «innovatorlikni o‘z burchi deb biladigan shaxslar» orasida ham uchrashi mumkin.

SHu bilan birga, ushbu tadqiqotda stimuly va motiv tushunchalarini ajratish asosida aktual motivatsiya belgilarining qiziqarli talqini taklif qilinadi. Ularning orasida quyidagilar bor: birinchi – oliy ta’lim ta’limiga munosabat; ikkinchi – yuzaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish niyati; uchinchi – innovatsion faoliyatning jalb qiluvchanligi. Ularni izchil qo‘llash ta’lim jarayonlari shakllanayotgan sharoitlardagi umumiy «ijtimoiy-pedagogik fon»ni aniqlashga ham, innovatsion faoliyat belgisiga ko‘ra pedagogik xodimlarning yanada aniqroq tipologiyasini topishga ham ko‘maklashadi.

Hozirgi ta’lim amaliyotining holatini aks ettiruvchi ma’lumotlar tahlili natijasida chiqarish mumkin bo‘lgan xulosa u yoki bu fikrni ifodalovchi ayrim guruhlarining foiz nisbatini taqqoslashdan iborat emas. Gap boshqa narsada: pedagogik xodimlar majmuining innovatsiyaga bo‘lgan rang-barang munosabatlarini ikkilamchi yoki bilvosita belgilar (aytaylik, ta’lim tizimining holatiga baho berish) asosida emas, balki professional-pedagogik madaniyatning sifati sanalgan innovatsionlikning o‘zlashtirilish darajasini hisobga olgan holda tiplarga ajratish zarurligida [12].

Ta'lim sohasidagi innovatsion jamoalar va innovatorlar ish amaliyotining nazariy tahlili, shuningdek ijtimoiy-pedagogik voqelikning mazkur hodisasiga bag'ishlangan tadqiqotlar maydonida vujudga kelgan yondashuvlarni o'rganish shaxsiyat darajasida professional-pedagogik madaniyatning sifati sanalgan innovatsionlik tipologiyasining quyidagi mezon ko'rsatkichlarini ajratish zarur, degan xulosaga kelish imkoniyatini beradi:

- birinchidan, innovatsiya shaxsiy ahamiyatga molik qadriyat sifatida qabul qilinganmi;

- ikkinchidan, innovatsiyaga ta'lim tizimini rivojlantirishning zaruriy ijtimoiy mexanizmi sifatida yondashish ma'qullanadimi;

- uchinchidan, innovatsiya munosabatlarning yaxlit tizimi va o'ziga xos usulda tashkil etilgan faoliyat sifatida tushuniladimi;

- to'rtinchidan, bu munosabat o'z kasbiy faoliyatini tashkil etishga nisbatan tatbiq qilinganmi;

- beshinchidan, o'z faoliyatida uni innovatsion tashkil etishning xususiyati qay darajada o'zlashtirilgan [13].

Professional-pedagogik madaniyatning xossasi sifatidagi innovatsionlikning shaxsiyat darajasida namoyon bo'lishining asosiy tiplariga kelsak, umuman olganda, yuqorida keltirilgan taqsimlashning to'g'riligi boshqa tadqiqot ma'lumotlari bilan korrelyatsiya darajasining yuqoriligi bilan tasdiqlanadi. SHunday qilib, tadqiqot natijalari tipologik guruhlarning tarkibiy tuzilishi bevosita pedagogik faoliyat muhitining innovatsionlik darajasi bilan belgilanishini ko'rsatadi. Bu hol innovatsiya kollektiv sub'ektining innovatsion o'zaro aloqalar maydonidagi o'rni va imkoniyatlarini atroflicha tahlil qilishga majbur etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oribjonovich, K. H. (2022). PEDAGOGICAL SKILL IN THE ACTIVITY OF A TEACHER IS A PRODUCT OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 18-22.
2. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLIK HUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 560-563.
3. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING INSONPARVARLASHUV XUSUSIYATLARI. *Research and Implementation*, 1(6), 45-50. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/991>
4. Qodirov, X., Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). O'ZBEK JADID MUTAFAKKIRI ABDULLA AVLONIYNING INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI HAQIDAGI QARASHLARI. *Research and Implementation*, 1(6), 40-44. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/990>

5. Qodirov, X. (2023). THE CLASSIFICATION OF INNOVATIVENESS ON THE LEVEL OF AN INDIVIDUAL AS PROPERTY OF THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CULTURE. *Scientific Journal of the Fergana State University*, 29(1), 8. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a8
6. Мухтаров, Ф. М., & Орибжонович, Қ. Х. (2023, April). Олий Таълимда Инновацион-Педагогик Фаолиятнинг Ижтимоий-Психологик Хусусиятлари. In *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 39-44).
7. O'ktamovich, B. I., Oribjonovich, Q. X., Najimidin o'g, N. M. R., & Abdugoffor o'gli, X. A. (2023, April). OTM Talabalarida Pedagogik Maxoratini Rivojlantirish Masalalari. In *Conference on Applied and Practical Sciences* (pp. 100-104).
8. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). OLIY TALIM TALABALARIDA PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 7-11).
9. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). TARBIYA FANI O 'QITUVCHISINING TASHKILOTCHILIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH BO 'YICHA SIRTQI TA 'LIM TALABALARIDA DIDAKTIK TA 'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH. In *International Congress on Models and methods in Modern Investigations* (pp. 1-6).
10. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). INSON INTELLEKTUAL VA MA 'NAVIY KAMOLATI BOSQICHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 39-43.
11. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). FUQAROLIK JAMIYATI TARAQQIYOTIDA TOLERANTLIK MADANIYATINING O 'RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 44-46.
12. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). ЗНАЧЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 560-563.
13. Qodirov, X. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ НА УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 38-41.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.